

Esta obra está sob o
direito de Licença
Creative Commons
Atribuição 4.0
Internacional.

FUTILIDADES TERAPÊUTICAS EM DETRIMENTO DOS CUIDADOS PALIATIVOS A PACIENTES COM HIV/AIDS EM FINITUDE: saberes discentes

Recebido: 5/12/2023 | Revisado: 8/12/2023 | Aceito: 10/12/2023 | Publicado: 17/12/2023

DOI: 10,5281/zenodo.11075553

Thaís Veras de Morais Rezende

<https://orcid.org/0009-0005-9422-3241>

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas

E-mail: thais_veras@hotmail.com

Celia Maria Silva Pedrosa²

<https://orcid.org/0000-0002-9661-6066>

Faculdade de Direito do Oeste de Minas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Instituto de Ensino Superior e Pesquisa/FUNEDI/Universidade Estadual de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

E-mail: celia.pedrosa@famed.ufal.br

Maria Viviane Lisboa de Vasconcelos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7861-7225>

Universidade Federal de Alagoas

E-mail: maria.vasconcelos@famed.ufal.br

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6496-8438>

Universidade Federal de Alagoas, Brasil

E-mail: andrefregadolli@gmail.com

DESTAQUE

Este Trabalho Acadêmico de Conclusão de Curso (TACC) do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MEPS), desenvolvido na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, está disponível no Portal do MPES, por meio do link de acesso:

<https://famed.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/ensino-na-saude/documentos/taac/2023>

O TACC foi elaborado pela mestrandia Thaís Veras de Morais Rezende, defendida em 2023, sob orientação da professora Dra. Celia Maria Silva Pedrosa e coorientação da professora Dra. Maria Viviane Lisboa de Vasconcelos, enquanto a construção desse relato teve a participação da professora Dra. Andrea Marques Vanderlei Fregadolli.

CRITÉRIOS

A seleção das melhores dissertações do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde foi realizada considerando os critérios estabelecidos pela CAPES, que incluem originalidade, relevância do tema, caráter inovador para o desenvolvimento científico, tecnológico, acadêmico, cultural e social do país. Além disso, foram avaliados a qualidade e a quantidade de publicações resultantes da pesquisa, bem como a metodologia utilizada, a qualidade da redação e a estrutura e organização do texto. Este trabalho busca contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes dos cursos de saúde, desestimulando práticas fúteis em pacientes com HIV/aids em fase terminal e promovendo a integração entre ensino, serviço e comunidade.

JUSTIFICATIVA

O TACC compreende um artigo científico e dois produtos educacionais, derivados da pesquisa intitulada: "Futilidades terapêuticas em detrimento dos cuidados paliativos a pacientes com HIV/aids em finitude: saberes discentes". A pesquisa foi motivada pelas preocupações da pesquisadora com a prolongação do processo de morte de pacientes com aids em final de vida, baseada em sua experiência profissional em um hospital de doenças infectocontagiosas.

O estudo teve como objetivo investigar os conhecimentos dos estudantes do último ano dos cursos de enfermagem, fisioterapia e medicina sobre cuidados paliativos e o uso de terapias fúteis em pacientes com HIV/aids em fase terminal. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi realizada conforme o método proposto por Bardin e organizada em três categorias: 1) Cuidados paliativos na formação dos graduandos da saúde; 2) Compreensão e identificação de práticas que prolongam o processo de morrer; 3) Fatores que levam ao emprego de técnicas que prolongam o processo de morrer.

Os resultados evidenciaram a escassa abordagem da temática de cuidados paliativos ao longo da formação dos estudantes de saúde, destacando a importância de formar profissionais que compreendam a necessidade de focar no alívio do sofrimento nos estágios finais da vida dos pacientes com AIDS, em vez de recorrer a tratamentos fúteis para combater uma morte inevitável. A partir desses resultados, foram desenvolvidos dois

produtos educacionais: o *E-book* "Cuidados paliativos a pacientes com HIV/aids: abordando as futilidades terapêuticas" e a série de vídeos "Cuidados paliativos; Cuidados paliativos a pacientes com HIV/aids; Futilidades terapêuticas".